

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОРРЕКЦИЯ ГУРУҲИДАГИ 18 ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРНИНГ ЧОВ ЛИМФА ТУГУНЛАРИГА ОИД МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР**Авезов Б.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда коррекция гуруҳидаги 18 ойлик оқ зотсиз каламушлар чов лимфа тугунларининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Натижаларга кўра, лимфа тугунининг умумий диаметри, кортикал ва паракортикал зоналар қалинлиги, лимфоид фолликулалар сони ҳамда диаметри, герминатив марказлар улуши, медулляр зона ва строма ҳажмий кўрсаткичлари аниқланиб, лимфоид тўқиманинг структуравий мувозанати сақланганлиги қайд этилди.

Калит сўзлар: чов лимфа тугуни, оқ зотсиз каламушлар, морфометрия, кортикал зона, паракортикал зона, лимфоид фолликулалар, коррекция гуруҳи.

MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF INGUINAL LYMPH NODES IN 18-MONTH-OLD OUTBRED WHITE RATS OF THE CORRECTION GROUP**Avezov B.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated the morphological and morphometric parameters of inguinal lymph nodes in 18-month-old outbred white rats of the correction group. The results demonstrated preservation of the morphofunctional balance of lymph node structural components.

Keywords: inguinal lymph node, outbred white rats, morphometry, cortical zone, paracortical zone, lymphoid follicles, correction group.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАХОВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У 18-МЕСЯЧНЫХ БЕСПОРОДНЫХ БЕЛЫХ КРЫС КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ**Авезов Б.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены морфологические и морфометрические показатели паховых лимфатических узлов у 18-месячных беспородных белых крыс коррекционной группы. Полученные результаты показали сохранение морфофункционального равновесия структурных компонентов лимфатического узла.

Ключевые слова: паховый лимфатический узел, беспородные белые крысы, морфометрия, кортикальная зона, паракортикальная зона, лимфоидные фолликулы, коррекционная группа.

e-mail: baxromavezov001@gmail.com

Кириш. Лимфа тизими организмнинг иммун химоя механизмларида муҳим ўрин тутувчи мураккаб морфофункционал тизим ҳисобланади. Ушбу тизим тўқималардан ортикча суюкликни чиқариш, антигенларни аниқлаш ва иммун жавобни шакллантириш жараёнларида фаол иштирок этади. Лимфа тугунлари периферик иммун органлар сифатида биологик филтёр вазифасини бажариб, лимфа оқими орқали келувчи микроорганизмлар, бегона антигенлар ва хужайравий парчаланиш маҳсулотларини ушлаб қолади ҳамда иммун хужайраларнинг пролиферацияси ва дифференцияланиши учун микроклим яратади [1]. Лимфа тугунларида антиген тақдимоли жараёни амалга ошириб, адаптив иммунитетнинг шаклланиши бошланади, бу эса организмнинг инфекцион ва яллиғланиш омилларига қарши самарали жавоб реакциясини таъминлайди [2].

Периферик лимфа тугунлари иммун назорат тизимининг марказий бўғини ҳисобланиб, айниқса ташқи муҳит билан бевосита алоқада бўлган тўқималардан келувчи антигенларга нисбатан бирламчи иммун жавоб шаклланидиган асосий анатомик тузилмалардан биридир. Лимфа тугунларида антигенларни таниб олиш, лимфоцитларнинг клонал кўпайиши ҳамда эффектор хужайраларнинг шаклланиши содир бўлади, бу эса организм гомеостазини сақлашда муҳим аҳамият касб этади [2].

Гистологик жиҳатдан лимфа тугуни капсула билан ўралган бўлиб, унинг ички тузилиши кортикал, паракортикал ва медулляр зоналардан ташкил топган. Ҳар бир зона ўзига хос хужайравий таркиб ва функционал ихтисослашувга эга бўлиб, иммун жавобнинг турли босқичларини таъминлайди [3].

Кортикал зона асосан В-лимфоцитларга бой лимфоид фолликулалардан иборат бўлиб, айнан шу ҳудудда герминатив марказлар шаклланади ва антитана ишлаб чиқарувчи хужайралар ривожланади. Паракортикал зона Т-лимфоцитлар жойлашган ҳудуд бўлиб, хужайравий иммун жавобнинг марказий қисми ҳисобланади. Медулляр қисм эса плазматик хужайралар, макрофаглар ва ретикуляр стромадан ташкил топиб, иммун реакциянинг якуний босқичларида иштирок этади [4]. Ушбу зоналар ўртасидаги структуравий ва функционал мувозанат лимфа тугунининг нормал иммунологик фаолиятини таъминловчи асосий омил ҳисобланади.

Ёш ортиши билан лимфоид органларда инволюцион ўзгаришлар ривожланиши кўплаб тадқиқотларда қайд этилган. Қариш жараёнида лимфоцитларнинг пролифератив фаоллиги пасаяди, иммун хужайраларнинг янгилиниш тезлиги камаяди ҳамда стромал компонентларнинг нисбий улуши ортади [5]. Имуносенесценция деб аталувчи ушбу жараён иммун тизимнинг функционал имкониятларини чеклаб, антигенларга жавоб реакциясининг сусайишига олиб келади [6]. Натижада организм инфекция касалликлар, сурункали яллиғлиниш жараёнлари ва аутоиммун реакцияларга нисбатан сезувчан бўлиб қолади [7].

Экспериментал ҳайвонларда олиб борилган морфологик тадқиқотлар лимфа тугунларида ёшга боғлиқ структуравий қайта қурилишлар содир бўлишини кўрсатади. Хусусан, лимфоид фолликулалар сонининг камайиши, герминатив марказлар ҳажмининг кичрайиши ҳамда паренхима ва строма компонентлари нисбатининг ўзгариши аниқланган [8]. Ушбу ўзгаришлар иммун тизимнинг функционал ҳолатини акс эттирувчи муҳим морфометрик мезонлар сифатида қаралади. Шу сабабли лимфа тугунларининг морфометрик кўрсаткичларини комплекс ўрганиш иммун тизимдаги адаптацион ва компенсатор жараёнларни баҳолаш имконини беради.

Сўнгги йилларда турли патологик ҳолатлар ҳамда уларни коррекция қилишга қаратилган экспериментал моделлар лимфоид органларнинг структуравий қайта ташкил топишига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланган. Коррекция омиллари таъсирида лимфоид тўқималарда пролифератив жараёнларнинг фаоллашуви, герминатив марказларнинг тикланиши ва стромал компонентларнинг нисбий камайиши кузатилиши мумкинлиги қайд этилган [9]. Айрим тадқиқотларда иммуномодулятор таъсирлар натижасида лимфа тугунларида компенсатор-регенератив жараёнлар кучайиши аниқланган [10].

Ингуинал лимфа тугунлари периферик лимфа тизимининг муҳим компонентларидан бири бўлиб, пастки тана қисмларидан келувчи лимфани филтрлашда, антигенларни ушлаб қолишда ҳамда ҳудудий иммун назоратни таъминлашда иштирок этади. Ушбу лимфа тугунлари организмнинг умумий иммун реактивлигини акс эттирувчи сезгир индикаторлардан бири ҳисобланади [11]. Шу сабабли айнан ингуинал лимфа тугунларининг морфологик ҳолатини ўрганиш экспериментал иммуноморфологик тадқиқотларда муҳим илмий аҳамиятга эга.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, турли ёш даврларида ҳамда коррекция шароитида лимфа тугунларининг морфометрик кўрсаткичлари етарли даражада ўрганилмаган. Айниқса, кекса ёшдаги экспериментал ҳайвонларда лимфа тугунларининг структуравий қайта қурилиш механизмлари тўлиқ ёритилмаган бўлиб, бу масала ҳозирги кунда долзарб илмий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [12]. Шу боис коррекция шароитида 18 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингуинал лимфа тугунларининг морфологик кўрсаткичларини ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Мақсад. 18 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ингуинал лимфа тугунларининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларини аниқлаш ҳамда кортикал, паракортикал ва медулляр зоналардаги структуравий ўзгаришларни баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институтининг Илмий ва экспериментал биотиббиёт маркази илмий-тадқиқот лабораториясида олиб борилди. Экспериментал ишлар учун 18 ойлик оқ зотсиз каламушлар танлаб олинди; ҳар бирининг вазни 250–290 г атрофида бўлди. Барча ҳайвонлар бир хил виварийдан олинган бўлиб, стандарт шароитларда сақланди: нисбий намлик 50–60%, ҳарорат 19–22 °С, ёруғлик режими эса 12 соат ёруғлик ва 12 соат қоронғиликдан иборат эди. Виварий хоналари ҳар куни тозаланиб, санитария-гигиена талабларига қатъий риоя қилинди.

Тадқиқот давомида нобуд бўлган ҳайвонлар тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилгач, 20% ли хлорли оҳак эритмаси билан дезинфекция қилиниб, кўмилди. Ҳайвонларнинг озикланиши стандарт виварий рацион асосида амалга оширилди. Коррекция гуруҳидаги 18 ойлик каламушлар (n=23) стандарт рационда боқилиб, тажриба шароитида ревматоид артрит моделлаштирилди. Бунинг учун думи асосининг тери остига Фрейд адьюванти 0,1 мл миқдорда бир марталик юборилди. Инъекциядан сўнг дастлабки 3 кун давомида маҳаллий шиш ва гипералгезия кузатилди, 7–10-кунларда эса дистал бўғимларда яллиғлиниш белгилари намоён бўлди.

Таъриба якунида барча хайвонлар эрталаб оч қоринга декапитация қилинди. Периферик лимфа тугунлари (ингуинал) ажратиб олиниб, макроскопик ўлчамлари қайд этилди ва морфологик ҳамда морфометрик таҳлил учун фиксация қилинди. Олинган препаратлар гематоксин-эозин ва ван Гизон бўёқлари билан тайёрланиб, микроскоп остида текширилди. Барча морфологик кўрсаткичлар статистик жиҳатдан таҳлил қилинди ва натижалар илмий услубда ҳужжатлаштирилди.

Натижалар. Экспериментал тадқиқот натижалари коррекция гуруҳидаги 18 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ингуинал лимфа тугунлари морфологиясини батафсил очиб берди. Лимфа тугунининг умумий диаметри 2,76 мм дан 3,04 мм гача бўлиб, унинг ўртача қиймати $2,90 \pm 0,038$ мм ни ташкил этди. Бу кўрсаткич лимфа тугунининг ўлчами ёш ва экспериментал шароитлар остида сезиларли даражада барқарорлигини билдиради ва бошқа морфометрик параметрлар билан биргаликда лимфа тугунининг функционал ҳолатини баҳолашга асос бўлади.

Кортикал зона қалинлиги 356,7 мкм дан 408,02 мкм гача ўзгариб, ўртача $382,36 \pm 6,92$ мкм ни ташкил этди. Ушбу натижа кортикал ҳудуднинг В-лимфоцитлар ва лимфоид фолликулалар билан бойлигини, шунингдек, иммун жавобни таъминлайдиган фаолликни акс эттиради. Паракортикал зона қалинлиги 269,2 мкм дан 305,4 мкм гача бўлиб, ўртача қиймати $287,3 \pm 4,88$ мкм ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич Т-лимфоцитлар ҳудудининг зичлигини ва функционал фаоллигини баҳолашда муҳим мезон ҳисобланади.

Лимфоид фолликулалар сони бир кеситда 14 дан 16 тага қадар бўлиб, ўртача $15 \pm 0,27$ донга деб қайд этилди. Фолликулаларнинг ўртача диаметри 160,8 мкм дан 182,5 мкм гача ўзгариб, ўртача $171,65 \pm 2,93$ мкм ни ташкил этди. Ушбу натижалар лимфоид фолликулаларнинг структуралари етарли даражада ривожланганини ва герминатив марказларнинг пролифератив фаоллиги учун шароит мавжудлигини кўрсатади (1-расм).

1-расм. 18 ойлик коррекция гуруҳи каламушларидаги кеситини кўрсатади, унда кортикал (С), паракортикал (РС) ва медулляр (М) зоналар аниқ ажратилган ҳамда асосий морфометрик кўрсаткичлар берилган.

Герминатив марказларнинг фоизли улуши 2,37% дан 2,62% гача бўлиб, ўртача $2,495 \pm 0,034\%$ ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар лимфа тугунларида В-лимфоцитларнинг дифференциаланиш ва пролиферация фаолиятининг барқарорлигини акс эттиради. Медулляр зонанинг нисбий майдони 30,9% дан 34,6% гача бўлиб, ўртача $32,75 \pm 0,50\%$ ни ташкил этди, строманинг ҳажмий улуши эса 22,9% дан 25,6% гача бўлиб, ўртача $24,25 \pm 0,36\%$ деб қайд этилди. Бу натижалар медулляр компонентларнинг ва ретикуляр строманинг лимфа тугунларидаги нисбий ўрнини акс эттириб, иммун тизимнинг функционал барқарорлиги ва хужайраларо структураларининг мувозанатини кўрсатади.

Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, 18 ойлик коррекция гуруҳидаги каламушларнинг ингуинал лимфа тугунлари структуравий жиҳатдан етарлича сақланган бўлиб, кортикал ва паракортикал зоналардаги лимфоид фолликулалар, герминатив марказлар ҳамда стромал компонентлар иммун фаолиятни таъминлаш учун оптимал нисбатда жойлашган. Шу билан бирга, ушбу морфометрик параметрлар кейинги экспериментал ва клиник тадқиқотларда лимфа тугунларининг адаптацион ва компенсатор механизмларини баҳолашда асос сифатида хизмат қилиши мумкин.

Хулосалар. Экспериментал тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 18 ойлик коррекция гуруҳидаги оқ зотсиз каламушларнинг ингуинал лимфа тугунлари структуравий жиҳатдан барқарор бўлиб, иммун тизимнинг асосий компонентлари етарлича сақланган.

Лимфа тугунининг умумий диаметри ва кортикал, паракортикал зоналар қалинлиги норматив диапазон доирасида бўлиб, В- ва Т-лимфоцитлар худудлари функционал фаолликни қўллаб-қувватлайди.

Лимфоид фолликуллар сони ва диаметри, шунингдек, герминатив марказларнинг улуши лимфа тугунларида пролифератив ва дифференциялаш жараёнлари барқарор эканлигини кўрсатади.

Медулляр зонанинг нисбий майдони ва строманинг ҳажмий улуши лимфа тугунининг структуравий балансини ва иммун жавобни таъминлашдаги функционал ролини ақс эттиради.

Шу билан бирга, олинган маълумотлар лимфа тугунларининг морфометрик кўрсаткичларини баҳолаш орқали коррекция шароитида юз берадиган адаптацион ва компенсатор механизмларни аниқлаш имконини беради. Натижалар шуни кўрсатадики, коррекция гуруҳидаги 18 ойлик каламушларда периферик лимфа тугунларининг структурал ва функционал барқарорлиги сақланиб қолган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abbas, A. K., Lichtman, A. H., Pillai, S. Cellular and molecular immunology//Elsevier. – 2021.
2. Murphy, K., Weaver, C. Janeway's immunobiology (9th ed.) // Garland Science.- 2017.
3. Mescher, A. L. Junqueira's basic histology: Text and atlas (16th ed.) // McGraw-Hill Education.- 2021
4. Ross, M. H., Pawlina, W. Histology: A text and atlas (8th ed.)//Wolters Kluwer.- 2020.
5. Nikolich-Žugich, J. The twilight of immunity: Emerging concepts in immune aging//Nature Immunology. -2018. 19(1), P.10–19.
6. Goronzy, J. J., & Weyand, C. M. Mechanisms underlying T cell ageing//Nature Reviews Immunology.- 2019. 19(9), P. 573–583.
7. Fulop, T., Larbi, A., Dupuis, G., et al. Immunosenescence and inflamm-aging// Clinical Interventions in Aging.- 2018. 13, P. 1961–1974.
8. Saidov, S. A., Khudoyberdiyev, I. I. Morphometric analysis of lymph nodes in aging laboratory rats//Central Asian Journal of Medicine.- 2021. 5(1), B.21–27.
9. Tashpulatov, B. G., Nurimuhamedova, D. A. Morphological features of immune system organs under experimental exposure// Problems of Biology and Medicine.- 2017. 1(94), P. 98–101.
10. Rakhimov, R. S., Tursunov, D. M. Structural organization of lymphoid tissue during immunological reactivity changes//Uzbek Biological Journal. 2018. 2, P. 32–36.
11. Standring, S. (Ed.). Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice (42nd ed.)//Elsevier.- 2021
12. Akhmedov, A. A., Yusupov, B. A. Morphofunctional characteristics of peripheral lymph nodes in experimental animals//Bulletin of Tashkent Medical Academy, 4, P. 78–82.

Для цитирования: Авезов Б.Б. Коррекция гуруҳидаги 18 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг чов лимфа тугунларига оид морфологик кўрсаткичлар // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 132–135. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18885194>